

تقرير الجلسة العلمية الثالثة

الندوة الوطنية المنظمة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
يوم فاتح ابريل 2021

تحت عنوان:

الأملاك العمومية بالمغرب بين محدودية النص القانوني وتحديات الواقع العملي

ترأست الجلسة الأستاذة منية بنلمليح ، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. وقد ضمت أربع مداخلات من إلقاء طلبة باحثين.

❖ المداخلة الأولى كانت من إلقاء الطالب الباحث خالد الزاهري، إطار متصرف بوزارة الداخلية و باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس. تحت عنوان الحماية الدستورية للأملاك العامة للدولة بين ضرورة صراحة النص الدستوري و كفاية التأويل الفقهي و القضائي.

في البداية أكد المتدخل أن ما يعرف على الأملاك العمومية أنها خصصت للمنفعة العامة و خصصت لإشباع وتحقيق المصلحة العامة. لذلك يجب أن ترتبط بحماية ضرورية لكي نبلغ هذا الهدف. هته الحماية تتنوع حسب موقع القاعدة القانونية في ترتيب القواعد القانونية للدولة.

الشيء الذي يطرح حسب المتدخل مجموعة من الإشكاليات: أهمها الحديث عن الحماية الدستورية للأملاك العمومية في غياب نص دستوري صريح و كيف هو الوضع في التشريعات المقارنة؟ بمعنى هل التجربة المغربية هي تجربة فريدة ؟ هل معظم الدساتير لم تقر بشكل صريح بحماية الأملاك العمومية؟ أم أن هناك تجارب مقارنة تقر بشكل صريح بمبدأ الحماية الدستورية للأملاك العمومية؟.

وقد حاول المتدخل الإجابة على هته الإشكالية من خلال محورين:

- المحور الأول: موقف المشرع الدستوري المغربي من التنصيص على الحماية الدستورية للأملاك العمومية.
- المحور الثاني: مقارنة التجربة المغربية ببعض التجارب الدستورية الأخرى.

■ بالنسبة للمحور الأول تطرق المتدخل لموقع الأملاك العمومية في الدستور المغربي: بحيث أكد أن المشرع الدستوري المغربي اكتفى منذ دستور سنة 1962 إلى دستور 1996 بتكرار نفس العبارة

التي وردت في الفصل 16 والتي تنص على أن حق الملك مضمون وللقانون أن يحد من مداه و استعماله، ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. إلى أن صدر دستور 2011 الذي نص في فصله 35 بأن القانون يضمن حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب قانون. وهو نفس التوجه الذي صار عليه المشرع الدستوري الفرنسي.

■ هنا يتساءل المتدخل: هل هناك تجارب دستورية لها وضع دستوري آخر أي تنص صراحة على حماية الملك العام في صلب نص الدستور. وهنا خص المتدخل تجربتين: التجربة الجزائرية و التجربة المصرية.

فيما يخص التجربة الجزائرية أكد المتدخل أن الدستور الجزائري أولى عناية فائقة وواضحة للملكية العمومية في نص الدستور بحيث نص صراحة على حماية الملكية العامة كما أنه طعمها بعدد من النصوص التنظيمية المؤطرة بغية إضفاء حماية قصوى للملكية العمومية (المادة 17 من الدستور الجزائري).

فيما يخص التجربة المصرية، أشار المتدخل أن هناك تجربة متميزة للمشرع الدستوري المصري، حيث كان المشرع واضحا في التمييز بين الملكية الخاصة و الملكية العامة وبالتالي لا حاجة للتأويل و الاجتهاد (الفصل 32 من الدستور المصري).

من هنا خلص المتدخل أن التجربتين المصرية و الجزائرية على عكس الدستور المغربي أقرتا حماية الملكية العامة بشكل واضح و صريح. لذلك يتساءل المتدخل هل يمكن تأويل النص الدستوري بالمغرب بشكل فقهي و قضائي، كما هو شأن بالنسبة لتجارب فقهية متميزة فرنسية و لبنانية.

■ في ختام مداخلته اعتبر الطالب الباحث انه بالرجوع إلى المعيار الموضوعي لتعريف الدستور الذي يتجاوز التعريف الضيق ليشمل القواعد القانونية ذات المدلول الدستوري، الاستنتاج أن غياب التنصيص الصريح لمبدأ حماية الأملاك العامة في الدستور لا يعني غياب الحماية الدستورية.

❖ المداخلة الثانية للطالب الباحث بدرالدين بلمكي ، إطار قانوني بمديرية الملك الغابوي والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات تحت عنوان الملك الغابوي بين الحماية القانونية و الإكراهات الواقعية.

حيث افتتح مداخلته بالتأكيد على أن أهمية الموضوع تنطلق من ضرورة الحفاظ على الملك الغابوي و الإشكالات الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية التي تطرحها الثروة الغابوية.

وانطلق المتدخل من الإشكالية المركزية التالية: هل تعتبر الحماية القانونية المخولة للملك الغابوي كافية لتجاوز مختلف الإكراهات العملية التي يواجهها مختلف القائمين على الثروة الوطنية الغابوية؟. واعتبر المتدخل أن هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية: ما هي المسطرة التي اعتمدها المشرع المغربي لحماية الملك الغابوي؟ ما هي أهم المعوقات العملية التي تحول دون تحقيق الفعالية المرجوة؟ وما هي الإجراءات المتخذة من طرف قطاع المياه و الغابات لرفع من نجاعة الملك الغابوي؟.

للإجابة عن هته الإشكالية حاول المتدخل التركيز على بعض تجليات الحماية القانونية ممثلة في مبدأ القرينة القانونية الغابوية و مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت و الاستغلال ثم الإكراهات التدبيرية للملك الغابوي وسبل تجاوزها و كذا سبل الرفع من النجاعة التدبيرية لهذا الملف.

■ بخصوص النقطة الأولى المتعلقة ببعض تجليات الحماية القانونية للملك الغابوي. أكد المتدخل أن مبدأ القرينة الغابوية يعتبر من أهم الوسائل المخولة للدولة لإثبات الملك الغابوي والتحقق من الطبع العمومي للملك بل أكثر من ذلك تعتبر سببا لضم الأملاك التي تتوفر فيها شروط الملك الغابوي. والقرينة الغابوية تعتمد في تطبيقها على المظاهر الخارجية أي العلامات الخارجية. مما يجعل صعوبة تطبيق القرينة الغابوية في كثير من الحالات مما تضطر معه المحاكم إلى الاستعانة بالمعائنة و الخبرة القضائية لتمييز الأملاك الغابوية عن غيرها من الأملاك.

إلى جانب مبدأ القرينة الغابوية تناول المتدخل مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتفويت أو الاستغلال و الهدف منه هو الحفاظ على الملك الغابوي وضمان استمراره في أداء وظائفه وذلك بجعله مبدئيا في مناعة من أي تفويت أو محلا لأي حجز أو تملك سواء بالتقادم أو الحيازة مع بعض الاستثناءات.

■ فيما يخص الإكراهات التدبيرية وسبل تجاوزها: أوضح الطالب الباحث أن هناك صعوبات تشريعية عديدة يمكن إجمالها في قدم التشريع الغابوي وتشنت النصوص الغابوية وذلك راجع لتعدد القطاعات المتدخلة في تدبير المجال البيئي بالمغرب. و كذا ضعف الجزاءات المقررة في التشريع الغابوي. أيضا هناك محدودية الموارد المتدخلة في تدبير الملك الغابوي بالخصوص الموارد البشرية: قلة الأطر المكلفة بتدبير الثروة الغابوية وضعف التكوين. بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالموارد اللوجيستكية.

▪ وخلص في نهاية عرضه إلى بعض الاقتراحات للرفع من النجاعة التدبيرية للملك الغابوي: ركز من خلالها على تحيين الترسانة القانونية و إحداث وكالة وطنية للمياه و الغابات وكذا التأسيس للمقاربة التشاركية مع الساكنة المجاورة للغابة و تطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها.

❖ المداخلة الثالثة: للطالبة الباحثة بلعتيق لبنى تحت عنوان الاستغلال المؤقت للملك العام وإشكالاته،مدينة صفرو نموذجاً.

حيث أوضحت الطالبة الباحثة أن نظام الملك العمومي سواء للدولة أو للجماعات الترابية يعتبر أحد أبرز الأنظمة العقارية نظراً لخصوصية مالكيها و الوظيفة التي يقوم بها ألا وهي المنفعة العامة. ويعتبر ظهير فاتح يوليوز 1914 هو أول ظهير يحدد مكونات الملك العمومي وقواعده وكذا ظهير 30 نونبر 1918 الذي حدد الاحتلال المؤقت للملك العام كآلية من آليات تدبير الملك العام وبعد ذلك جاء ظهير 1921 المتعلق بالأماكن المختصة بالبلديات و ظهير 1954 المتعلق بالأماكن القروية و الذي أكد على أن الجماعات الترابية هي أيضاً تتوفر على أملاك عامة وخاصة مثلها مثل الدولة باعتبارها أداة مهمة للنهوض بالبرامج التنموية.

فالأماكن الخاصة للجماعات تؤكد المتدخلة لا تخضع للتفويت أو امتلاك حماية لها من تطاول أو ترامي كما أنه لا يمكن تملكها بالحيازة مهما طال أمدها. لكن ذلك لم يمنع من منح تراخيص للأفراد لشغل حيز منها بصفة مؤقتة متى كان لا يتعارض مع المنفعة العامة ويصطلح عليه بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.

لذلك فشغل الملك العام الجماعي توضح المتدخلة يعتبر كأحد العمليات التدبيرية التي تقوم بها مختلف الجماعات الترابية نظراً للأهمية البالغة التي يكتسبها لأنه من جهة يشكل مدخلاً لإنجاز المشاريع التنموية ومن جهة أخرى يعتبر مصدراً لتدعيم الطاقة المالية للجماعات. إلا أنه لا يتأتى هذا الاستغلال إلا بمنحها رخص من السلطات المختصة. وخلصت المتدخلة أن هذا الاستغلال يطرح العديد من التساؤلات: منها كيف يتم منح هذه الرخص وما هو تحديد واجب الاستغلال المؤقت للملك العمومي وما هي الإختلالات التي يعرفها هذا الاستغلال.

▪ بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بالإجراءات المسطرية للاستغلال المؤقت للملك الجماعي أوضحت المتدخلة أن مجلس الجماعة هو الجهاز التقريبي في مجال تدبير الممتلكات

الجماعية إذ يتداول في كل القضايا العقارية التي تدخل في ملك الجماعة بحيث يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها (المادة 9 من القانون 14-113).

- إلا أنه هذا الاستغلال أوردت المتدخلة أنه تشوبه مجموعة من الإختلالات سواء على المستوى القانوني أو على المستوى التدبيري. كقدم النصوص القانونية وعدم شموليتها وعدم معالجتها للعديد من الجوانب الاقتصادية الجديدة.
- على مستوى الواقع، ركزت المتدخلة على نموذج مدينة صفرو وتعدد مظاهر الاستغلال العشوائي للملك العمومي الجماعي.

❖ المداخلة الرابعة: للطالب الباحث و الإطار المتصرف بوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك والماء يونس اوحدو، تحت عنوان : طرق اكتساب الملك العمومي و إشكالاتها.

ركز المتدخل في البداية أن طرق اكتساب الملك العمومي موضوع له راهنية ويفتح المجال لمسئلة الدولة عن الأملاك العمومية. حيث تناول الموضوع من خلال عدة مداخل:

- أولاً: مدخل الاقتناء بالتراضي وتساؤل المتدخل : هل يمكن أن نتصور يوماً أن يكون مدخل الاقتناء بالتراضي مدخلا أساسيا لاكتساب الملك العمومي؟

فيما يخص الإطار القانوني المنظم لمسألة الاقتناء بالتراضي، أشار المتدخل أن هناك دورية قديمة عن الوزير الأول سابقا عدلت أخيراً في شهر مارس بمنشور يحمل عدد 2021/2 لسيد رئيس الحكومة، أدخلت مجموعة من التعديلات على مستوى الاقتناء بالتراضي إلا أن الكثير من الانتقادات التي كان يواجه بها المنشور السابق لازالت تواجه بها هذه الدورية. هذه الأخيرة حددت مجموعة من الإجراءات من أجل البحث عن العقارات وتقديم أئمة عادلة للملاك وإنجاز عملية الاقتناء بإذن وزير المالية واستشارة مديرية أملاك الدولة لينجز في الأخير الاقتناء بالتراضي وفقاً للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية. إلا أن الكثير من هذه الإجراءات يؤكد المتدخل يكون مقروناً بأجال محددة وبالتالي يطرح السؤال هل يمكن أن نقوم بتفعيل جيد للاقتناء بالتراضي خاصة في تلك العقارات التي تكون خالية من أي تحمل وتكون في وضعية سليمة ويقبل ملاكها بالأئمة المقترحة من طرف الإدارة وتكون هذه العقارات متطابقة مع وثائق التعمير. ما المانع يتساءل المتدخل من أعمال مسطرة الاقتناء بالتراضي بشأنها ربحاً للوقت وتجاوزاً لمختلف تعقيدات مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

- المدخل الثاني: حده المتدخل في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و الحيابة المؤقتة.
- ثالثا:ركز المتدخل على المداخل الواقعية،و اعتبر أن الاعتداء المادي مثلا لا يمكن أن نعتبره مدخلا قانونيا ولكن بحكم الواقع،الكثير من الأملاك العمومية قد تأتت من مدخل الاعتداء المادي رغم أن المادة 8 مكرر من قانون المالية لسنة 2021 أقرت بعدم إمكانية الالتزام بأية نفقة تكون أداء لفعل الاعتداء المادي إلا إذا كانت لدينا ما يفيد مباشرة مسطرة نزع الملكية.
- المدخل الآخر عندما تكون الحالة خاصة بملك غابوي،هنا يمكن اللجوء إلى مسطرة الفصل و الضم.
- وخلص المتدخل في نهاية عرضه إلى بعض المقترحات لتجاوز هته الإشكالات. واقترح إعمال مدخل التوافق باعتماد مسطرة الاقتناء بالتراضي واعتماد التعويضات العادلة في شأن هذا الاقتناء بالتراضي وإشراك قضاة المحاكم الإدارية في لجان تحديد التعويضات وكذلك فرض إلزامية الاستعانة بخبرة.